

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin Henry Pickford 'un "Thinking with Cormac McCarthy" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.41128>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Henry W. Pickford, Duke Üniversitesi'nde Alman Dili ve Felsefe profesörüdür. Araştırmaları Alman felsefesi, Rus ve Alman edebiyatı ile estetik ve ifade teorilerine odaklanır. Öne çıkan eserleri arasında The Sense of Semblance ve Thinking with Tolstoy and Wittgenstein bulunmaktadır. Adorno üzerine yaptığı çeviri ve yorumlarla akademik dünyada tanınmıştır. Çalışmaları modern düşünce ile edebiyat arasındaki ilişkiye önemli katkılar sunar.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu kısa deneme, yakın zamanda vefat eden Amerikalı yazar Cormac Mccarthy'yi, onun senaryolarından birindeki kısa bir sahneyi gerçek anlamda trajik bir anlayışın modern bir örneği olarak yorumlayarak onurlandırmaktadır. Bu yorum, bir yandan trajik bilginin ilgili ancak komik bir versiyonuyla, diğer yandan Sofokles'in "Kral Oidipus" adlı oyunuyla karşılaştırılmaktadır. Makale, bu tür trajik anlayışın önsezisini beslemenin, insanları iklim değişikliğini önlemek için harekete geçmeye motive etmenin etkili bir yolu olabileceğini savunmaktadır.

Anahtar kelimeler:

Cormac Mccarthy; Trajedi; İklim Değişikliği; Sofokles

Cormac Mccarthy ile Düşünmek

Bilim, bilgi ve önbilgi açıktır; belirsiz, muğlak, şartlı, "karartılmış bir camdan bakılır gibi" değildir. Ütopya, toplumsal değişim veya radikal sosyal dönüşüm olasılığı hakkında söylenebileceği gibi, ima edilmez, ima edilmez, ima edilmez. Açıkça ortada ve tartışılmaz bir şekilde ortadadır: İnsanların faaliyetleri iklim değişikliğinin hızlanmasına ve nihayetinde çevresel felakete katkıda bulunmaktadır. Yine de, sanki gerçekliğimiz, bu gerçekliğin son noktası olan, şu andan o geleceğe kadar nedensel olarak ilerleyen sürekliliğin kaçınılmaz sonucu olan kasvetli, korkunç, yıkıcı gerçeklikle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi, yılmadan devam ediyoruz.

Bakışlarımız kayıyor, odak noktamız sallanıyor, dikkatimiz mevcut gerçekliğimizin uydurma dikkat dağıtıcı unsurları ve önemsiz şeyleri tarafından başka yöne çekiliyor ve paraya dönüştürülüyor: kendini beğenmiş yeşil yıkama ya da kurumsal ve hükümetin sorumluluğunun, gönüllü tüketiciler tarafından gerçekleştirilecek geri dönüşüm gibi hayali önleyici tedbirlere saçma bir şekilde aktarılması, sanki dünyadaki tüm bireysel, parça parça geri dönüşüm, bir Maersk konteyner gemisinin transpasifik yolculuğunun neden olduğu çevre bozulmasını telafi edebilmiş gibi, sanki her birimiz, canlı varlıklar olarak, her bir canlının içindeki mikroplastiklerin dağılımına göre her bir canlının içindeki mikroplastiklerin dağılımına göre tabakalaşmış.

Yine de ısrar ediyoruz, görmüyoruz, hayal edemiyoruz ya da bilgimizi inkar ediyoruz, sanki bunlar aslında toplum olarak, tür olarak nihai çöküşümüz değilmiş gibi alışılmış alışkanlıklarımıza devam ediyoruz. Değişimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Azarlama başarısız oluyor, yalvarma başarısız oluyor, tehditkar kehanetler başarısız oluyor, hesaplanmış tahminler ve ekstrapolasyonlu "eğer-o zaman" kıyaslamaları başarısız oluyor, hatta gelecek felaketin günümüz elçilerine dikkat çekmek bile - artık normalleşmiş, neredeyse her yıl yaşanan "yüzyılda bir" sel, orman yangınları ve kuraklıklar - başarısız oluyor. Hayal gücü kapasitesinin kalıcı başarısızlığına dayanan, kalıcı bir siyasi irade başarısızlığı.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bir fikir, çaresiz bir fikir. Belirli bir bilişsel içerik ve bilişsel olmayan bir tutumla çok özel bir zihinsel durum yaratmak: eylemlerinin (geriye dönük olarak kaçınılmaz olarak getireceği, yani kaderinin bir parçası olduğu) kendisini, ailesini, soyunu, polisini, halkını mahvettiğini fark eden bir Attika trajik kahramanın zihinsel durumu; kendi elleriyle sevdiklerinin başına gelecek yıkımı önlemek veya engellemek için kesinlikle hiçbir şey yapılamayacağına farkına varması; gelecekteki geçmiş zaman, kaçınılmaz gelecek olarak felaket ve yıkım. Aristoteles'in Poetika'da teorileştirdiği korku, kaçınılmaz, kesin sorumluluk, tam umutsuzluk ve çaresizliğin birleşimi: kahramanın hamartia'sı (hatası, kusuru) nedeniyle kaçınılmaz yıkımı, izleyicinin korku ve acıma duygularının katarsisini sağlar. Çağımızın kitle iletişim araçları, samimiyetsiz, boş "trajedi" çağrışımlarıyla doludur. Ancak, bir yıldırım çarpması sonucu meydana gelen elektrik kesintisi bir talihsizliktir, trajedi değildir; önceden planlanmış bir toplu katliam ise bir vahşettir, trajedi değildir. Belki de bu kelimeyi bu kadar savurganca kullanmamızın nedeni, bir zamanlar hukuki ahlakımızı ve kendinden emin yaşam planlarımızı lanetlerle alay eden ilkel, kutsal anlamının yitirilmiş olmasıdır. Biz modern insanlar kendimizi trajik ve kadim yeraltı kökenleri: veba, lanetler, kehanetler, kaderin işleyişi, insanlığın bilgisi ve kontrolünün ötesindeki güçler. Kendimizi yenilmez sanıyoruz çünkü öngörülemez tanrılar ve doğa dünyasını büyüsünden kurtardığımızı, rasyonelleştirdiğimizi düşünüyoruz, ama aslında rasyonelleştirilmiş kontrolün bu araçları sayesinde, kendi yıkımımızın bilerek ya da bilmeyerek araçları haline geldik.

Cormac Mccarthy'nin senaryosunu yazdığı The Counselor (McCarthy 2013) filminde, benim ifade etmeye çalıştığım duyguyu yansıtan büyüleyici bir sahne vardır. Michael Fassbender'ın canlandığı başrol karakteri, Meksikalı bir uyuşturucu karteliyle milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapar, ancak başkalarının suistimali ve onun öngöremeyeceği bir tesadüf sonucu kartel, onun kendilerini ihanet ettiğine inanır. Kartel, bu olaydan tamamen masum ve habersiz olan sevgilisini kaçırmaya ve onun uzun ve acı verici bir şekilde öleceği açıktır. Kartel, onun ölümünün video kaydını anonim olarak danışmanın kapısına bırakır. Danışman, kadının serbest bırakılması için pazarlık yapmak ya da en azından onun yerine kendini sunmak umuduyla kartel patronu jefe'ye ulaşmak için çaresizce çabalar. Aralarında sadece kısa bir telefon görüşmesi olur ve jefe, danışmana umut olmadığını, kendi kendine yol açtığı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

çöküşünden kurtuluş olmadığını açıklamaya çalışır. Konuşma, Leibniz'den Lewis'e kadar teorize edilen, olası dünyalar ile gerçek dünya arasındaki ilişki üzerine bir giriş dersi gibi başlar:

Jefe: Eylemler, yeni dünyalar yaratan sonuçlar doğurur ve hepsi birbirinden farklıdır. Ve bu dünyaların hepsi, şimdiye kadar bizim için bilinmeyen, her zaman orada olmuş olmalı, değil mi? Bulduğunuz dünyanın gerçekliğini kabul etmelisiniz. Başka bir dünya yok.

Danışman: Bana yardım eder misiniz?

Jefe: Bulduğunuz durumun gerçekliğini görmenizi tavsiye ederim, Danışman. Bu benim tavsiyem. Ne yapmanız veya yapmamanız gerektiğini söylemek bana düşmez. Yaptığınız hataları düzeltmeye çalıştığınız dünya, hataların yapıldığı dünyadan farklıdır. Şu anda bir dönüm noktasındasınız. Bir seçim yapmak istiyorsunuz, ama orada seçim yapma şansı yok. Sadece kabullenme var. Seçim çok uzun zaman önce yapıldı ... Orada mısınız, Danışman?

Danışman: Evet.

Patron, "kavşak"ın, kişinin kendini içinde bulduğu gerçek dünyanın, o anda kendisi için, önceki eylemlerinin kaçınılmaz sonuçları tarafından belirlenen, kader tarafından kapatılmış, hala müzakere edebileceği, hala hareket edebileceği ve değişiklik yapabileceği olası dünyalardan tamamen farklı ve ayrı bir dünya olduğunu kabul etmek olduğunu açıklıyor.

Jefe: Sizi kırmak istemem, ama düşünceli erkekler genellikle kendilerini hayatın gerçeklerinden uzak bir yerde bulurlar. Her halükarda, hepimiz

er ya da geç hayatımıza girecek tüm trajedileri kabul edebileceğimiz bir yer hazırlamalıyız. Ancak bu, çok az kişinin uygulamaya özen gösterdiği bir ekonomidir. Çünkü keder söz konusu olduğunda, normal değişim kuralları geçerli değildir, çünkü keder değeri aşar. Bir insan, kalbindeki kederi gidermek için bütün ulusları feda edebilir, ancak kederle hiçbir şey satın alamazsınız. Çünkü keder değersizdir.

Danışman: Bana bunu neden anlatıyorsunuz?

Jefe: Çünkü içinde bulunduğın dünyanın gerçekliğini inkar etmeye devam ediyorsun. Jefe'nin de belirttiği gibi, keder, danışmanın gerçekliğini inkar etmesine neden olur, tıpkı insanların genellikle düşünmekten kaçınmalarına, bakışlarını başka yöne çevirmelerine,

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kendilerini bekleyen kaderî sonuçlara karşı kör olmalarına neden olduğu gibi. Ancak bu, bir kişinin veya değer verdiği bir şeyin kaybindan kaynaklanan türden bir keder değildir; bu tür kederde keder, neden ve sonuç, olay ve tepki olarak kaybın ardından geçici olarak gelir. Bunun yerine, bu olası bir kederdir, ya da daha doğrusu, bir kişinin kaçınılmaz ve dayanılmaz bir şekilde ortaya çıkan, halihazırda yarattığı şeyin farkına varmasına kademeli olarak eşlik eden ve böylece buna direnen bir kederdir. Ve kartel patronu, trajik kederin herhangi bir değişim ekonomisinin dışında var olduğunu vurgular, çünkü tek başına Kant'ın iyi niyetinin "mutlak değeri" (Kant 1997, 8) gibi içsel olarak, karşılaştırılmaz bir değere sahip olduğu için değil, tersine, bu sonlu geleceğin başka bir dünyayla, herhangi bir başka dünyayla değiştirilebileceği umudunun değişim ekonomisinin bile ötesinde, karşılaştırılmaz bir mutlak umutsuzluk ruh hali olduğu için.

Danışman: O kavşaktaki adamın ben olduğumu söyledin.

Jefe: Evet, hayatın seni geri almayacağını anlayarak. Sen, yarattığın dünyasın ve varlığın sona erdiğinde, yarattığın bu dünya da varlığını yitirecek. Ancak, dünyanın son günlerini yaşadıklarını anlayanlar için ölüm farklı bir anlam kazanır. Tüm gerçekliğin yok olması, hiçbir kabullenmenin kapsayamayacağı bir kavramdır. Yine de, bu aşkın umutsuzluk içinde, filozof taşının her zaman hor görülüp çamurda gömülü olarak bulunacağına dair eski bir anlayış bulacaksınız. Bu, yok oluş gerçekleşene kadar yok oluş karşısında önemsiz bir şey gibi görünebilir. Ve sonra, tüm büyük tasarımlar ve tüm büyük planlar nihayet ortaya çıkacak ve gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır.

Benim görüşüme göre, "eski anlayış" gerçek bir trajik anlayıştır ve modern Batı düşüncesinin kendini ortaya koyma ve kendine güvenme anlayışının tam tersidir; Sokrates'in bilim ve bilginin "varoluşu düzeltebileceği" iddiasına kadar uzanır. Trajik anlayış, bunun mümkün olmadığı ve dahası, şu anda düşündüğü yıkımı gerçekleştireceği gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Bu eski anlayış, Yahudi-Hristiyan duygularından daha eskidir, çünkü kurtuluş düşüncesinin verdiği sahte umutla, acıların değişim, umut, kontrol ve düzen ekonomisine geri döneceğini kabul etmez. Jefe'nin "geçiş" dediği şey Aristoteles'in anagnorisis dediği şeye doğru çekilir: dünyayı tersine çeviren değişim, kişinin kendisine ve kendisinininkilere kaçınılmaz ve hesaplanamaz bir felaket getirdiğinin farkına varması veya "trajik bilgi".

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

McCarthy'nin eski bilgeliği, aynı anlayışı komedi tarzında ele alan televizyon dizisi *The Newsroom* (Sorkin 2014) 'un bir bölümündeki sahneyle karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor. Tartışmasız bir şekilde nitelikli ve deneyimli bir iklim bilimci ve "EPA [Çevre Koruma Ajansı] yardımcı müdür yardımcısı", stüdyoda haber sunucusu tarafından yakın zamanda yayınlanan iklim raporu hakkında röportaj yapar ve sunucunun, küresel sıcaklık artışının yol açacağı çevresel çöküşü tersine çevirme konusunda izleyicilere umut vermek için yaptığı çeşitli girişimleri reddeder. Sunucunun her girişimine bilim adamı, "hayır, yapılacak hiçbir şey yok. Bir şeyler yapabiliydik, ama artık çok geç" diyor. Bu bölümün ünlü yazarı Aaron Sorkin, McCarthy'nin kolektif, kendi kendimize yaptığımız bu sonuca yönelik soğukkanlı, kararlı ve sarsılmaz bakışından kaçınarak, bunun yerine mizah yoluyla teselli sunar - bilim adamı-bürokrat, isteksiz ve somurtkan bir zavallıdır - bu da Cassandra'nın acımasız sözlerini karikatürize bir komiklikle hafifletir: az da olsa bir değişim, kontrol ve düzenin yeniden sağlanması, kaçınılmaz olarak gerçekleştireceğimiz şeyin saf ve güçsüz bir şekilde farkına varmamızı önlemeyi amaçlıyor.

Buna karşılık, eski Attika anlayışında, bu tür hayali önlemler ve iyileştirici karışımlar yoktur. Sofokles'in *Kral Oidipus*'unu (Grene 1991) tarihsel bağlamımızdan yeniden okuduğumuzda, anlatı yapısı dikkatimizi çeker. Oedipus, neredeyse her karakterle karşılaştığında, muhatabı tarafından, az çok açık bir şekilde, farkında olmadan yaptıklarını anlatılır. Yetişkin olarak Apollo'nun kehanetini öğrenmiştir ve şöyle anlatır: "Bir zamanlar Loxias dedi ki / kendi annemle yatmalı ve / kendi babamın kanını ellerime bulaştırmalıyım" (ll. 994-996). Karşılaştığı her kişi, bu hikayeyi kısmen tekrarlar ve doğrulamaktadır. Teiresias ona şöyle der: "Sen bu toprağın kirlenmesinin" (353. satır); "En çok sevdiklerinle / farkında olmadan en iğrenç utanç içinde yaşıyorsun / ve felaketin içinde olduğunu görmüyorsun" (367-369. satırlar); "Senin yıkımın benim kaderim değil, / Apollo yeterlidir; bunu halletmek onun görevidir" (376f.). Jocasta ona *Laius*'a ne kadar benzediğini söyler ve onun öldürülüşünü ve bunun Oedipus'un daha sonra Thebes'te ortaya çıkmasıyla olan yakın tesadüfünü doğrular (736. satır ve sonrası), öyle ki Oedipus "Tanrım, sanırım / bilgisizliğimden kendime lanet okudum" (744-745. satırlar) diye haykırır. Korint'te sarhoş bir ziyaretçi Oedipus'u "piç

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

*olmakla" suçlamıştı (779-781. satırlar). Delphi'deki rahibe Pythia, Apollo adına konuşarak
"önceden haber vermişti*

*/ başıma gelecek diğer ve çaresiz korkunç şeyler, / annemle yatmaya mahkum olduğum, / ve
insanların tahammül edemeyeceği lanetli bir türün gün ışığına çıkacağı, / ve ben mahkum
olduğum*

*/ beni doğuran babamın katili olmak" (790-795. satırlar). Bebek Oedipus'u çocuksuz Korint
kralı ve kraliçesine götüren ilk çoban ona bunu söyler (1. 1040). Jocasta'nın lanetli bebeğini
verdiği ve çocuğu ilk çobana emanet eden ikinci çoban da ona bunu söyler (l. 1171ff.).*

*Oyunun anlatısı adli b i r soruşturma gibi gelişir: sorgulanan her tanık, Oedipus'un
doğumundan kaderine kadar uzanan kesintisiz bir olaylar zincirini ortaya çıkaran nedensel
bir bağlantıyı doldurur. Soruşturması boyunca, bir söylentiye göre, kendini kandıran umuda (ve
umudun Pandora'nın kötülükler kavanozunda kalan son hastalık olduğunu hatırlayın)
tutunur.*

*Laius, tek bir adam tarafından değil, bir grup yol kesen haydut tarafından öldürüldü. "Tek bir
adam birçok adamla aynı olamaz" (s. 844-45) diyor, ancak kendi başına çözerek şehrinin
kurtarıcısı olan Sfenks'in bilmecesinin yankısını duymuyor.*

*McCarthy'nin yardımıyla, Kral Oedipus'un olay örgüsünü, bu eski anlayışın aşamalı olarak
ortaya çıkışı, trajik bilginin eşlik ettiği "geçiş" veya tersine dönüş (peripeteia) olarak görebiliriz.*

*Bilim adamları, aktivistler, iklim felaketinin şimdiki ve öngörülen kurbanlarıyla
karşılaşmamıza rağmen, biz modern insanlar belki de bunu aşmış olduğumuzu düşünüyoruz.*

*McCarthy'nin ipucunu, Ariadne'nin ipliği gibi, kurumsal açgözlülüğün ve hükümetin
korkaklığının gölgesinden durmaksızın yankılanan gürültü, dikkat dağınıklığı ve
dezenformasyon labirentinde takip edebiliriz. Görevimiz, kesintisiz kakofoniye rağmen, zayıf
ölümlü dostlarımızı hayal gücümüzle dayanılmaz, çılgın "geçiş" durumuna aktarmak, onlara
Kafka'nın Max Brod'a bildirdiği ve Walter Benjamin'in (1999, 798) hatırladığı gibi, belki de
Kafka'nın içgörüsüne yol açan deneyimi yaşatmak olacaktır: "Umut bol, sonsuz umut var,
ama bizim için değil."*

Kaynakça

Pickford, Henry. *Thinking with Cormac McCarthy*. DOI:

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.41128>

Benjamin, Walter. (1934) 1999. "Franz Kafka. Ölümünün Onuncu Yıldönümünde." Benjamin, Seçilmiş Yazılar, ikinci cilt 1927- 1934, Michael W. Jennings, Howard Eiland, Gary Smith tarafından düzenlenmiştir, 794-818. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kant, Immanuel. (1785) 1997. *Ahlak Metafiziğinin Temelleri*. Margy Gregor tarafından çevrilmiş ve düzenlenmiş. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Cormac. 2013. *Danışman*. Yönetmen: Ridley Scott. Tartışılan sahne <https://www.youtube.com/watch?v=mDB6T6cQkTA> Sophocles. 1991. "Oedipus the King." David Grene tarafından çevrilmiştir. *Greek Tragedies*, birinci cilt, ikinci baskı, David Grene ve Richmond Lattimore tarafından düzenlenmiştir, 107- 176. Chicago: University of Chicago Press.

Sorkin, Aaron. 2014. *The Newsroom*. Üçüncü sezon, üçüncü bölüm, "Main Justice." Tartışılan sahne buradan izlenebilir: <https://www.youtube.com/watch?v=pNYp6oc37ds>